

**GAMBARAN PERAWATAN LUKA DIABETES TIPE II
MENGUNAKAN CADEXOMER IODINE 0,9% POWDER SEBAGAI
TERAPI TOPIKAL TERHADAP PENYEMBUHAN ULKUS DIABETIK
DI DESA TOYAREJA PURBALINGGA**

Nani Setiawati¹, Sudiarto², Dwi Astuti³

setianani647@gmail.com¹, ato.alfito@gmail.com², dwiast745@gmail.com³

Politeknik Yakpermas Banyumas

ABSTRAK

Diabetes melitus adalah kondisi kronis akibat kurang efektifnya produksi insulin oleh pankreas. Ulkus kaki diabetikum adalah komplikasi umum yang seringkali timbul pada individu yang menderita diabetes melitus. Ulkus mudah berkembang menjadi infeksi sehingga dapat dengan cepat menyebar dan memperdalam luka yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan meningkatkan resiko amputasi. Diabetes melitus dapat mengakibatkan komplikasi serius jika tidak diatasi dengan baik. Cadexomer iodine powder adalah produk pembersih topikal yang memiliki sifat antiseptik dan dirancang khusus untuk merawat ulkus pada kulit. Untuk menggambarkan proses penyembuhan luka pada pasien dengan luka kaki diabetes yang menggunakan cadexomer iodine powder. Setelah 16 hari perawatan luka setiap 2 hari sekali menggunakan cadexomer iodine powder, menunjukkan perbaikan pada luka tanpa adanya tanda – tanda infeksi dan luka tampak mengecil. Penggunaan cadexomer iodine powder dalam perawatan luka terbukti membantu mengurangi jumlah eksudat, slough dan biofilm dan menyembuhkan luka terbuka.

Kata Kunci: Diabetes Melitus, Ulkus Diabetik, Cadexomer Iodine Powder.

ABSTRACT

Diabetes mellitus is a chronic condition resulting from the ineffective production of insulin by the pancreas. Diabetic ulcers are a common complication that often occurs in individuals with diabetes mellitus. Ulcers can easily become infected, leading to rapid spread and deepening of the wound, which can cause severe tissue damage and increase the risk of amputation. Diabetes mellitus can result in serious complications if not managed properly. Cadexomer iodine powder is a topical cleansing product with antiseptic properties specifically designed to treat ulcers on the skin. To describe the wound healing process in patients with diabetic foot ulcers using cadexomer iodine powder. After 16 days of wound care every 2 days using cadexomer iodine powder, there was improvement in the wound without any signs of infection, and the wound appeared to be shrinking. The use of cadexomer iodine powder in wound care has been shown to help reduce the amount of exudate, slough, and biofilm, and promote healing of open wounds.

Keywords; Diabetes Mellitus, Diabetic Ulcers, Cadexomer Iodine Powder.

PENDAHULUAN

Diabetes melitus yaitu sebuah kondisi kronis yang terjadi ketika fungsi pankreas dalam memproduksi insulin tidak efektif. Insulin memiliki peran penting dalam mempermudah glukosa masuk ke dalam sel – sel tubuh. (Rhys Williams et al., 2019).

Menurut International Diabetes Federation (IDF) 2022 Diperkirakan bahwa angka penderita diabetes akan terus bertambah secara signifikan hingga mencapai 643 juta orang pada tahun 2030, dan diprediksi akan mencapai 783 juta orang pada tahun 2045. Berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas), ditemukan kenaikan yang signifikan dalam prevalensi diabetes, dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. (Risksdas, 2018)

Prevalensi diabetes melitus menurut diagnosis dokter di provinsi Jawa Tengah mencapai 1,59% pada penduduk semua umur. Di tingkat kabupaten Purbalingga angka kejadian diabetes melitus sebesar 1,13%. Menurut data terbuka Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, pada tahun 2019 terdapat sekitar 2.444 penderita diabetes di kabupaten Purbalingga. (Risksdas, 2018).

Diabetes melitus dapat mengakibatkan beragam komplikasi meliputi gangguan vaskular (mikrovaskular dan makrovaskular), gangguan saraf (neuropati), gangguan ginjal (nefropati) dan masalah terkait dengan kaki diabetik.

Ulkus kaki diabetikum yaitu satu dari masalah umum yang seringkali timbul pada individu yang menderita diabetes melitus. ulkus kaki diabetikum disebabkan oleh tekanan yang berulang, pada kaki yang mengalami komplikasi terkait diabetes melitus, seperti neuropati perifer atau penyakit arteri perifer (Trisnawati et al., 2023).

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang keperawatan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu perkembangan terkini dalam perawatan luka adalah penggunaan prinsip moisture balance atau biasa dikenal sebagai modern wound dressing. Metode ini melibatkan penggunaan balutan khusus yang mengandung bahan antimikroba aktif seperti cadexomer iodine 0,9% powder untuk mengatasi luka infeksi. (Wijaya, 2018 dalam Hidayat et al., 2023).

Hasil penelitian Moh Gifari et al., 2020 menunjukkan bahwa penggunaan cadexomer iodine sebagai antimikroba telah tercatat efektif dalam menangani masalah biofilm pada luka. Bukti gambaran penggunaan cadexomer iodine dalam mengatasi biofilm pada luka dapat diamati dari penurunan perawatan yang diperlukan dari awal hingga akhir, seperti yang juga dijelaskan pada penelitian Malone et al., 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Dalam strategi studi kasus ini, dilakukan penggunaan cadexomer iodine, foam dressing, sabun pencuci luka, air mineral plester. Sasaran studi kasus adalah pasien diabetes melitus tipe II dengan luka pada kaki, terdapat amputasi, berusia 40 – 60 tahun, Kadar gula darah ≤ 200 mg/dl dengan sampel yang digunakan sebanyak satu orang. Kegiatan perawatan luka dilakukan di desa Toyareja rt 01 rw 02 kecamatan purbalingga kabupaten purbalingga dan studi kasus ini dilaksanakan pada akhir bulan 31 Maret 2024 hingga 16 april 2024 / selama 16 hari dengan 2x perawatan dengan 8x pertemuan.

Dalam penelitian ini, Perawatan luka dilakukan dengan cara mencuci luka menggunakan air mineral dan sabun pencuci luka secara menyeluruh dari sekitar luka menggunakan kassa. Setelah itu dilanjutkan dengan menaburkan cadexomer iodine powder pada luka seteval ± 3 mm yang kemudian ditutup dengan foam dressing dan plester.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada perawatan ke- 1 tanggal 31 maret 2024, ukuran luka tercatat dengan panjang 13 cm x lebar 4 cm, dengan kedalaman luka mencapai seluruh lapisan kulit hilang dengan kerusakan otot dan tulang, Tepi luka terlihat tidak menyatu dengan dasar luka, terdapat goa dengan diameter lebih dari 4 cm diarea manapun, tipe eksudat bloody, Warna kulit sekitar luka cenderung hiperpigmentasi, terdapat bau, slough, biofilm, edema, dan kadar gula darah 198 mg/dl. Total skor BJWAT 38. Pada kunjungan ini dilakukan pengangkatan biofilm yang mengakibatkan adanya goa dan perdarahan, menurut Yunding et al., (2020) biofilm dapat menghambat proses penyembuhan luka sehingga diperlukan langkah – langkah seperti, mencuci luka, debridemen, membentuk ulang tepi luka, dan aplikasi pembalut untuk mengatasi masalah biofilm. Pada perawatan hari ke-1 terdapat penumpukan eksudat sejalan dengan penelitian Asyifa et al., (2023) yang menyatakan bahwa penumpukan eksudat berlebih dapat menyebabkan kelembapan berlebihan pada luka yang dapat mengakibatkan maserasi pada kulit.

Gambar 1. Hari Pertama

Pada kunjungan ke-4 tanggal 6 april 2024, ukuran luka tercatat dengan panjang 12 cm x lebar 3 cm, dengan kedalaman luka mencapai stage 4, terdapat eksudat < 25%, warna kulit sekitar luka cenderung hipopigmentasi, berkurangnya bau, slough, dan biofilm pada luka. Total skor penilaian 28. Pengukuran glukosa darah sewaktu menunjukkan 201 mg/dl. Perubahan ini disebabkan oleh manajemen eksudat, termasuk pemilihan balutan, sejalan dengan penelitian Dowsett et al., (2020) yang menunjukkan bahwa pemilihan balutan yang tepat dapat membantu mengontrol eksudat dan mencegah penumpukan eksudat, sehingga proses penyembuhan luka menjadi meningkat.

Gambar 2. Hari keempat

Pada kunjungan ke-6 tanggal 11 april 2024, ukuran luka mulai mengecil menjadi panjang 11 cm x lebar 2,3 cm, Goa dengan diameter 2 - 4cm < 50% pinggir luka, luka tampak lembab, Warna kulit sekitar luka normal merah muda, berkurangnya bau, biofilm, dan slough pada luka, Terdapat tanda edema. Total skor penilaian 25. Pengukuran glukosa darah sewaktu menunjukkan 190 mg/dl.

Gambar 3. Hari ke enam

Pada kunjungan ke-8 tanggal 16 april 2024, ukuran luka kembali mengecil dan tercatat dengan panjang 10 cm x lebar 2 cm, Goa mengalami penurunan dengan diameter < 2 cm. Tidak ada tanda edema, 100% jaringan granulasi terlihat terang dan 50% - 75% jaringan epitalisasi. Total skor penilaian 21. Pengukuran glukosa darah sewaktu menunjukkan 187mg/dl. Penggunaan topikal cadexomer iodine powder mampu mempengaruhi penurunan derajat luka yang dapat membantu mengurangi jumlah bakteri diluka dan mencegah infeksi, cadexomer iodine powder juga berfungsi menyerap eksudat yang berlebih sehingga dapat menjaga kelembapan di dalam luka dan dapat memfasilitasi regenerasi jaringan (Eneng Aminah & Naziyah, 2023)

Gambar 4. Hari ke delapan

KESIMPULAN

Berdasarkan data pengkajian tersebut, terjadi kemajuan dalam proses penyembuhan luka ulkus diabetik yang terlihat dari penurunan skor dalam pengkajian BJWAT. Skor mengalami perubahan setelah intervensi perawatan dengan cadexomer iodine powder selama 8 kali pertemuan, dimana skor awal sebelum intervensi turun dari 38 menjadi 21 setelah intervensi.

Penggunaan cadexomer iodine powder dalam perawatan luka terbukti membantu mengurangi jumlah eksudat, slough dan biofilm dan menyembuhkan luka terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyifa, T. N., Mustofa, S., Ismunandar, H., Utama, W. T., Biokimia, B., Kedokteran, F., & Lampung, U. (2023). Cara-cara Untuk Mempercepat Penyembuhan Luka. 12, 659–666. (Diakses 09 Juni 2024)
- Dowsett, C., Münter, K.-C., & Bain, K. B. and M. (2020). Closing the gap between the evidence and clinical practice — a consensus report on exudate management Authors: 11(3), 64–68. https://www.coloplastprofessional.de/globalassets/hcp/pdf-file/v2/de/wound-and-skin/closing-the-gap-between-the-evidence-and-clinical-practice---a-consensus-report-on-exudate-management_wint_web.pdf (Diakses 09 Juni 2024)
- Eneng Aminah, & Naziyah. (2023). Analisis Asuhan Keperawatan Intervensi Cadexomer Iodine Powder Dan Zinc Cream Untuk Biofilm Pada Pasien Ny. E & Ny. D Diagnosa Diabetic Foot Ulcer Di Wocare Center Bogor. 6, 196–200. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i3.8746> <https://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/view/8746> (Diakses 09 januari

2024)

- Hidayat, R., Naziyah, & Husaeynii, A. (2023). Analisis Asuhan Keperawatan Melalui Intervensi Penggunaan Balutan Primer Cadexomer Iodine Pada Ny. S Dan Tn. S Dengan Diagnosa Medis Luka Kaki Diabetikum Diwocare Bogor. 01, 1–23. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i12.12479> <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/view/12479> (Diakses 11 desember 2023)
- Hidayat, R., Naziyah, & Saputri, A. D. (2023). Efektivitas Polyurethane Foam Dressing Terhadap Kontrol Hipergranulasi Pada Luka Kronis. 5, 3097–3108. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/manuju/article/view/9854> (Diakses 09 Juni 2024)
- Malone, M., Schwarzer, S., Radzieta, M., Jeffries, T., Walsh, A., Dickson, H. G., Micali, G., & Jensen, S. O. (2019). Effect on total microbial load and community composition with two vs six-week topical Cadexomer Iodine for treating chronic biofilm infections in diabetic foot ulcers. August, 1477–1486. <https://doi.org/10.1111/iwj.13219> <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.13219> (Diakses 10 desember 2023)
- Moh Gifari, S., Uyunul, J., Takdir, T., & Saldy, Y. (2020). Application Of Cadexomer Iodine Powder To Minimize Biofilms In Diabetic Foot Ulcer Patients (Dfu) At Griya Afiat Wound Care Clinic : Case Report. 7(September), 150–154. e <https://nursingjurnal.respati.ac.id/index.php/JKRY/article/view/461> (Diakses 10 desember 2023)
- Rhys Williams, (Chair), Stephen Colagiuri, (DeputyChair), Almutairi, R., Montoya, P. A., Abdul Basit, D. B., Stéphane Besançon, C. B., Borgnakke, W., Boyko, E., Bright, D., Chan, J., Dahlquist, G., Divakar, H., Esteghamati, A., Forouhi, N., Franco, L., Gregg, E., Guariguata, L., & Hassanein, M. (2019). International Diabetes Federation. In *The Lancet* (edition 201, Vol. 266, Issue 6881). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(55\)92135-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(55)92135-8) [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(55\)92135-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(55)92135-8/fulltext) (Diakses 08 desember 2023)
- Riskesdas. (2018). Laporan Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan Jawa Tengah Republik Indonesia. In *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. <https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/storage/2019/12/CETAK-LAPORAN-RISKESDAS-JATENG-2018-ACC-PIMRED.pdf> (Diakses 08 desember 2023)
- Trisnawati, Anggraini, R. B., & Nurvinanda, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Ulkus Diabetikum Pada Penderita Diabetes Melitus. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 4(2), 85–94. <https://doi.org/10.37287/ijnhs.v4i2.1563> <https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJNHS/article/view/1563> (Diakses 10 desember 2023)